

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2026

1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

1-сан 2026
январь-февраль

*Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириуи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:
А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Шохиста БҰРАНОВА
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Комил ГУЛЯМОВ
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Рахматилла ГАИПНАЗАРОВ
Сапардурды АБАЕВ	Маманазар ДЖУМАЕВ
Парахат АБДИМУРАТОВ	Асқар ДЖУМАШЕВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Дилдора ДАВРОНОВА
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Матлуба ДАВУРБАЕВА
Мавлюда АЧИЛОВА	Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Азизжан АБДАЗИМОВ	Мухтар ЕРМЕКБАЕВ
Шухрат АБДУЛЛАЕВ	(Шимкент, Қазақстан)
Сурайё АРЗИЕВА	Алишер ЖУМАНОВ
Шерзод АКРАМОВ	Гүлнара ЖУМАШЕВА
Мусаллам АБДУЖАББАРОВА	Айсұлу ЖАНАБЕРГЕНОВА
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Ринат ЖУМАМУРАТОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Холбой ИБРАГИМОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Шохида ИСТАМОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Рустам ЙЎЛДОШЕВ
Гулчехра АЙТБАЕВА	Вохид КАРАЕВ
Жумабай АБАТОВ	Алима КЕНЖЕБАЕВА
Гулжахан АЛЪДЖАНОВА	(Тараз, Қазақстан)
Юнус АРИПОВ	Сарсенбай КАЗАХБАЕВ
Гулзабира БАБАШЕВА	Комилжон КАРИМОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Фархад БАБАШЕВ	Амангелди КАМАЛОВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Тажикал КУДАЙБЕРГЕНОВА
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Азамат КАМАЛОВ
Азамат БЕКИМБЕТОВ	Козим МАЛИКОВ

Ойниса МУСУРМОҢОВА
Уролбой МИРСАНОВ
Сафо МАТЧОН
Шукурилло МАРДОҢОВ
Абдулхамид МИРЗАЕВ
Шахло МИРЗАЕВА
Дармонжон МАХМУДОВА
Камаладин МАТЯКУБОВ
Айжамал МАТЖАҢОВА
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ
(Шимкент, Қазақстан)
Байнияз МАМБЕТКАРИМОВ
Баходир МАДАМИНОВ
Пердебай НАЖИМОВ
Пердебай НУРЖАНОВ
Искендер НАЖИМОВ
Асқарбай НИЯЗОВ
Сабит НУРЖАНОВ
Захия НАРИМБЕТОВА
Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА
Мансурбек ОНГАРОВ
Раъно ОРИПОВА
Джавдод ПЎЛАТОВ
Искендер ПИРНИЯЗОВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА
Барлыкбай ПРЕНОВ
Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Бахтиёр РАХИМОВ
Норим РАХМАНОВ
Муқаддас РАХМАҢОВА
Фархад РЎЗИЕВ
Даулетназар СЕЙТКАСЫМОВ
Мадияр СУЛТАНИЯЗОВ
Сансызбай САПАРНИЯЗОВ
Светлана СМИРНОВА
(Москва, Россия)
Турдыбай САПАРОВ
Тажибай САПАРБАЕВ
Мухаббат САЛАЕВА
Гўзал СОДИҚОВА

Улбосын СЕЙТЖАҢОВА
Айдын СУЛТАҢОВА
Қалбай СЕЙТМУРАТОВ
Амина ТЕМИРБЕКОВА
Нурзода ТОШЕВА
Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Ўқтамжон ТУМАҢОВ
Шохида ТАЙЛАҢОВА
Мухиддин ТИРКАШОВ
Гулназ ТЛЕУМУРАТОВА
Еркин ТЛЕУОВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Дмитрий УМНОВ
Уқтамжон ФАРМОҢОВ
Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Аъзам ХОЛМУРАДОВ
Марат ХОДЖАНОВ
Мухлиса ХАФИЗОВА
Ғиёсиддин ХУДОЙБЕРДИЕВ
Мухаббат ХУДАЯРОВА
Зафар ЧОРШАҢБИЕВ
Дилором ШАМСИЕВА
Ойбахор ШАМИЕВА
Ризамат ШОДИЕВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Гавхар ЭШЧАҢОВА
Қонысбай ЮСУПОВ
Гулара ЮСУПОВА
Содиқ ЮЛДАШЕВ
Шахло ЮЛДАШЕВА
Севара ЯРОВА

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХАМ ЭДЕБИЯТ

Turdiybekova G.B. Házirgi globalisasiy hám sanlastiriv dáwirinde qaraqalpaq ádebiyatın oqitiw: teoriyalıq-metodologiyalıq analiz hám ámeliy jollar	8
Narkabilova R.A. Badiiy tarjimada “Ona” konseptining lingvokulturologik tadqiqi (O’tkir Hoshimovning “dunyoning ishlari” qissasi inglizcha tarjimasi misolida)	12
Mustafakulov Sh.A. Raqamli ta’lim muhitida rus tilini vizual vositalar orqali o’qitishning nazariy asoslari	17
Sharipova M.B. Xalq dostonlarida epik tafakkur va marosimiy an’analarning tarixiy ildizlari	27
Taylanova Sh.Z., Safarova M.A. Til o’rganuvchilar orasida psixologik omillar va nutq madaniyatini shakllantirish	33
Ataboyeva M.B. Bo’lajak ingliz tili o’qituvchilarining intellektual salohiyatini shakllantirish modelining pedagogik va didaktik imkoniyatlari	37
Masodikova Z.H. Chet tillarini o’qitishda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	42
Arzieva B.A., Makhsetova N.I. The role of authentic materials in enhancing writing skills of b1-level learners	46

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Seytmuratov Q. Qasim A’wezovtin’ ma’deniy-ag’artiwshilik xizmetlari	50
Әлеуов З.И. Абай шығармаларын тәрбиелік бағытта терең оқытудың тиімділігін индикаторлар негізінде анықтау	56
Saparov A.T. Dástanlar tiykarında jaslardı ádep-ikramlıqqa tárbiyalaw máseleleri	62
Narimbetova Z. A. Inklyuziv ta’limning konseptual mohiyati va zamonaviy pedagogik paradigmadagi o’rni	68
Istamova Sh.M., Tolipova Sh. Kitobxonlik madaniyati asosida bo’lajak o’qituvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish	71
Pardayeva S.A. Pedagogik ta’limda refleksiv texnologiyalar orqali talabalar o’z-o’zini baholash mexanizmlarini takomillashtirish	78
Tosheva N.T., Muhammadova M.F. O’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan o’quv-biluv jarayonida o’qituvchining faoliyati	82
Ismoilova N.S. Individual yondashuv asosida talabalarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	92
Abatov J.B. Zamonaviy ta’limda yangi pedagogik texnologiyalarni qo’llash usul va vositalari	98
Abduraxmonova D. Individual yondashuv asosida o’quvchilarning pedagogik rivojlanishini baholash tizimi	104
Umirova N.J. Ta’lim jarayonida individual yondashuv orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	109
Saparova U.B. Sharq mutafakkirlari va zamonaviy pedagogik ta’limotlarda resurslardan oqilona foydalanish g’oyalari	115
Yusufova G.N. Nutqiy kompetensiyani oshirishda interaktiv metodlarni qo’llashning samaradorligi	121
Bozorova O’H. Bo’lajak informatika o’qituvchilarini tayyorlash jarayonida uchraydigan pedagogik muammolar	125
Raxmanova M.Q. Pedagogik faoliyat tizimini takomillashtirishga oid metodologik yondashuvlarning pedagogik ta’limotlar tarixi asosida tahlili	132
Rustamova Sh.A. Ta’lim jarayonida mustaqil o’quv faoliyatini tashkil etishning metodik xususiyatlari	139
Kurbanbaev Dj.A., Karlibayeva A.Ye. Umumta’lim maktablarida mnemonik mashqlardan foydalanishning metodik asoslari	143
Nurbayeva X.B. O’qituvchining pedagogik mahorati va burchi	147
Raxmanova I.A. Pahlavon Mahmudning pedagogik g’oyalari asosida talabalar ma’naviy-axloqiy sifatlarini takomillashtirish	151

SHARQ MUTAFAKKIRLARI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TA'LIMOTLARDAN RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH G'OYALARI

Saparova U.B.
ChDPU tadqiqotchisi

Tayanch so'zlar: resurslar, tejamkorlik, tadbirkorlik, boshlang'ich ta'lim, Sharq mutafakkirlari, mehnat tarbiyasi, pedagogik integratsiya.

Ключевые слова: ресурсы, бережливость, предпринимательство, начальное образование, восточные мыслители, трудовое воспитание, педагогическая интеграция.

Key words: resources, thriftiness, entrepreneurship, primary education, Eastern thinkers, labor education, pedagogical integration.

РЕЗЮМЕ:

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirkorlik, tejamkorlik hamda resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi va zamonaviy pedagogik ta'limotlar uyg'unligi asosida resurslarni boshqarish madaniyatining mazmuni ochib berilgan. Resurslardan oqilona foydalanish shaxsning aqliy, ma'naviy va ijtimoiy kamoloti bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin etiladi. Maqolada boshlang'ich ta'lim fanlari, mehnat tarbiyasi va oilaviy hamkorlik integratsiyasi orqali o'quvchilarda resurslarni tejash va samarali boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati asoslab berilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье раскрываются теоретико-педагогические основы формирования у учащихся начальных классов навыков предпринимательского мышления, бережливости и рационального использования ресурсов. На основе идей восточных мыслителей и современных педагогических концепций обоснована значимость культуры управления ресурсами в развитии личности. Рациональное использование ресурсов рассматривается как неотъемлемая часть интеллектуального, духовного и социального становления обучающихся. Особое внимание уделяется интеграции учебных предметов, трудового воспитания и семейного сотрудничества в формировании у младших школьников навыков экономного и эффективного использования ресурсов.

SUMMARY:

This article examines the theoretical and pedagogical foundations of developing entrepreneurship, thriftiness, and rational resource management skills among primary school students. Based on the ideas of Eastern thinkers and modern pedagogical approaches, the study highlights the importance of resource management culture in personal development. Rational use of resources is interpreted as an integral component of students' intellectual, moral, and social growth. The article emphasizes

the pedagogical significance of integrating primary education subjects, labor education, and family cooperation in fostering efficient and responsible resource use skills among young learners.

Bugungi globallashuv sharoitida resurslardan foydalanish masalalari moliya va kredit tizimi, xo‘jalik yuritish hamda biznesni rivojlantirish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini “resurs” tushunchasi bilan erta yoshdan tanishtirish, ularda tejamkorlik, mas’uliyat va ongli munosabatni shakllantirish, ayniqsa, oila bilan hamkorlikda olib boriladigan pedagogik ta’lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda Sharq mutafakkirlarining axloqiy-falsafiy qarashlari bilan zamonaviy pedagogik yondashuvlarning uyg‘unlashuvi nazariy va amaliy jihatdan mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida: “Resurslardan oqilona foydalanish, ularni tejash va samarali boshqarish – taraqqiyotimizning poydevoridir”, deya alohida ta’kidlab o‘tadi. Ushbu fikr resurslarni boshqarish masalasining davlat siyosati darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida e’tirof etilayotganini yaqqol ko‘rsatadi va ta’lim tizimida ham bu masalaga alohida e’tibor qaratishni taqozo etadi.

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma’naviy-mafkuraviy taraqqiyoti jarayonida resurslardan oqilona foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishda oila instituti bilan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda mulkdorlik madaniyatini rivojlantirish, mavjud zahira va imkoniyatlardan tejamkorlik bilan foydalanish, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ongli qarashlarni qaror toptirish pedagogik jarayonning uzviy tarkibiy qismi bo‘lishi lozim.

Sharq mutafakkirlari - Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino kabi allomalar o‘z ilmiy-falsafiy meroslarida inson umrini, vaqtini, mehnatini va moddiy ne‘matlarni qadrlash, ularni behuda sarflamaslik g‘oyalari ilgari surganlar. Ularning bu qarashlari bugungi zamonaviy pedagogik ta’limotlarda mantiqiy davom ettirilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida resurslardan oqilona foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ilmiy-nazariy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Resurslardan oqilona foydalanish masalasi Sharq mutafakkirlari ilmiy merosida doimo markaziy o‘rin egallab kelgan. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino kabi allomalar asarlarida inson hayoti va jamiyat taraqqiyotida tejamkorlik, tadbirkorlik hamda resurslarni oqilona boshqarish masalalari chuqur falsafiy va pedagogik mazmunda yoritilgan. Ularning ilmiy qarashlari bugungi kunda ham yosh avlodni resurslardan ongli va mas’uliyatli foydalanishga o‘rgatishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur g'oyalari boshlang'ich ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya asosida izchil shakllantiriladi. Xususan, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar resurslarni tejash, tadbirkorlikka intilish va ularni samarali boshqarish ko'nikmalarini turli fanlarni o'rganish jarayonida bosqichma-bosqich egallab boradilar. Tabiiy fanlarda davlatning moddiy va ma'naviy yuksalishi uchun tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish zarurligi asoslab berilsa, ona tili va mehnat darslarida mehnat, tejamkorlik va samarali rejalashtirish orqali xalq farovonligini ta'minlash g'oyalari o'quvchilar ongiga singdiriladi. Bu esa resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirishda fanlararo uzviylikni ta'minlaydi.

Mazkur jarayonning samaradorligi oilaviy muhit va amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqotchi olim X.J. Xudayqulov o'z monografik asarlarida resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini boshlang'ich ta'lim fanlari, oilaviy hamkorlik va mehnat faoliyati integratsiyasi orqali shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, aynan amaliy mehnat jarayoni o'quvchilar ongida resurslarni tejash va ularni to'g'ri boshqarish haqidagi tasavvurlarni mustahkamlaydi. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning umumiy xulosalari bilan hamohangdir.

Xususan, boshlang'ich ta'limning 4-sinf bosqichida resurslarni tejash, tadbirkorlik va ularni oqilona tasarruf etish ko'nikmalari nafaqat dars jarayonida, balki darsdan tashqari mashg'ulotlar, didaktik o'yinlar va turli tarbiyaviy tadbirlar orqali ham shakllantirilishi lozim. Mehnat tarbiyasi bilan integratsiyalashgan holda tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarni amaliy hayotga tayyorlaydi, ularda resurslarni qadrlash, mehnatga muhabbat va mehnat ahliga hurmat tuyg'ularini qaror toptiradi.

Bu pedagogik yondashuvlar insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan hayotiy tajribalar bilan uzviy bog'liqdir. Qadimdan ota-bobolarimiz tabiiy ehtiyojlarini qondirish jarayonida tabiat qonunlariga moslashgan holda yashaganlar. Tabiiy ofatlar, iqlim sharoitlari va yashash uchun kurash jarayonida ular oziq-ovqatni g'amlash, saqlash va tashish, turar joylar barpo etish, ularni isitish usullarini ishlab chiqish, xom mahsulotni pishirish zaruratidan kelib chiqib olovni kashf etish kabi muhim resurslardan foydalanish yo'llarini o'zlashtirganlar.

Ana shu tarixiy tajribalar zahirida insoniyatda tadbirkorlik, tejamkorlik va resurslarni boshqarish madaniyati shakllangan. Shu bois Sharq mutafakkirlari inson hayotini resurslardan oqilona foydalanishsiz tasavvur qilib bo'lmashligini alohida ta'kidlaganlar. Ularning asarlarida ilmiy tafakkur, axloqiy tarbiya, jismoniy va estetik kamolot, huquqiy ong, ekologik qarashlar hamda mehnat

madaniyatini shakllantirish masalalari resurslarni oqilona boshqarish g'oyalari bilan uzviy bog'liq holda yoritilgan.

Bugungi kunda ham bu qarashlar o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda shaxsning aqliy, ma'naviy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishi resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bevosita bog'liq ekani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich ta'lim mazmunida o'quvchilarga pulning vazifasi, oila va maktab byudjeti tarkibi, tovarlar narxining shakllanishi, boylik manbalari hamda mehnat va resurslar o'rtasidagi bog'liqlik haqida dastlabki tushunchalar berilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu tarzda, Sharq mutafakkirlarining boy ilmiy merosi va zamonaviy pedagogik ta'limotlar uyg'unligi boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ularni hayotga tayyorlash hamda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash uchun mustahkam ilmiy-nazariy va metodik asos yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tadbirkorlik, tejamkorlik va resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari bilan qurollantirish bugungi davr ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Chunki zamonaviy jamiyat bozor munosabatlariga asoslangan bo'lib, unda har bir shaxsdan mavjud imkoniyat va resurslarni ongli, tejamli hamda samarali boshqarish talab etiladi. Demak, farzandlarimiz kelajakda ana shu sharoitda o'z o'rnini topishi uchun ularda resurslarni boshqarish madaniyati boshlang'ich ta'lim bosqichidanoq shakllantirilishi lozim.

Mazkur g'oyaning nazariy ildizlari Sharq mutafakkirlari ilmiy merosida chuqur asoslangan. Xususan, Abu Nasr Forobiy jamiyat taraqqiyoti uchun moddiy va ma'naviy resurslardan oqilona foydalanishni zarur shart deb bilgan bo'lsa, Ibn Sino inson faoliyatida ehtiyojlar va imkoniyatlar uyg'unligini ta'kidlab, resurslarni tejash va ularni to'g'ri boshqarish shaxs kamoloti uchun muhim ekanini asoslab bergan. Abu Rayhon Beruniy esa tabiat boyliklaridan foydalanishda me'yor va ilmiy yondashuv zarurligini ilgari surgan. Ushbu qarashlar bugungi zamonaviy pedagogik ta'limotlarda ham o'z mantiqiy davomiga ega bo'lib, resurslardan oqilona foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, resurslarni boshqarish jarayoni alohida shaxslarning xohish-istaklari bilan emas, balki muayyan tarixiy davrda ishlab chiqaruvchi kuchlar rivojlanish darajasi, ijtimoiy-iqtisodiy tizim va mavjud shart-sharoitlar bilan belgilanadi. Shu sababli o'quvchilarga resurslardan oqilona foydalanishning ob'ektiv mohiyati, uning ilmiy asoslari va ijtimoiy hayotdagi ahamiyati izchil

ravishda tushuntirib borilishi zarur. Bu yondashuv resurslarni boshqarish masalasini tasodifiy ko'nikma emas, balki ongli faoliyat shakli sifatida anglash imkonini beradi.

Resurslardan oqilona foydalanish inson faoliyatidan ajralgan holda mavjud bo'lmaydi, balki uning kundalik amaliy harakatlari, mehnat jarayoni va xulq-atvori orqali namoyon bo'ladi. Masalan, vaqtni tejash, mehnatni to'g'ri tashkil etish yoki mavjud imkoniyatlarni oqilona taqsimlash qoidalarini bilgan shaxs nafaqat resurslardan unumli foydalanadi, balki o'z faoliyatining samaradorligini ham oshiradi. Aksincha, bu tamoyillarga amal qilmaslik resurslarning behuda sarflanishiga va faoliyatda qiynchiliklarning yuzaga kelishiga olib keladi.

Aynan shu jihatlar Sharq mutafakkirlari tomonidan ham alohida ta'kidlangan. Forobiy inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida vaqtni qadrlash va imkoniyatlardan oqilona foydalanish zarurligini uqtirgan bo'lsa, Ibn Sino mehnat va moddiy boyliklarni tejash orqali inson hayotini yengillashtirish va jamiyat rivojiga xizmat qilish mumkinligini qayd etgan. Bu fikrlar zamonaviy pedagogik yondashuvlarda resurslarni boshqarishning o'zgaruvchanligi, ya'ni jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy ehtiyojlarga mos ravishda rivojlanib borishi haqidagi qarashlar bilan uyg'unlashadi.

Shu nuqtai nazardan, resurslardan oqilona foydalanish g'oyasi Sharq mutafakkirlari merosida ham, zamonaviy pedagogik ta'limotlarda ham mustaqil ilmiy-nazariy tushuncha sifatida qaraladi. Bu tushuncha jamiyat taraqqiyoti davomida shakllangan real hayotiy jarayonlarni ilmiy tahlil qilish natijasida vujudga kelgan bo'lib, vaqt, mehnat, bilim, moddiy va ma'naviy boyliklar kabi resurslarning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Agar ushbu resurslardan biri noto'g'ri boshqarilsa, boshqa sohalarining samaradorligi ham pasayishi muqarrar.

Shunday qilib, Sharq mutafakkirlari ilgari surgan resurslardan oqilona foydalanish g'oyalari va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning uyg'unlashuvi boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslarni boshqarish madaniyatini shakllantirish uchun mustahkam ilmiy-nazariy asos yaratadi. Ushbu qonuniyat va tushunchalarni to'liq anglash orqali o'quvchilarda zarur bilimlar, amaliy ko'nikmalar va ongli dunyoqarash shakllanadi. Natijada ular jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan, mavjud imkoniyatlardan tejimli va oqilona foydalanishga qodir, mas'uliyatli shaxslar sifatida kamol topadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. - Toshkent: Fan, 1993.
2. Ibn Sino A. Donishnoma. - Toshkent: O'zbekiston, 2004.
3. Beruniy A.R. Tanlangan asarlar. - Toshkent: Fan, 1987.

4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Leontev A.N. Faoliyat, ong, shaxs. - Moskva: Politizdat, 1977.
6. Ponomaryov Y.A. Psixologiya tvorchestva. - Moskva: Nauka, 1988.
7. Unt I.E. Individualizatsiya obucheniya v sovremennoy shkole. - Moskva: Pedagogika, 1990.
8. Davronov E., Suyunov H. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
9. Raxmanova M.Q. Features of Development of Social Competence of Students. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences, 2023, vol. 2, issue 3, pp. 130–137. ISSN 2795-546X.
10. Raxmanova M.Q. Problems of Developing Social Competence of Students in the Process of Higher Pedagogical Education. Science and Innovation: International Scientific Journal, 2023, May, pp. 258–263.
11. Raxmanova M.Q. Ijtimoiylashuv jarayonining ilmiy-nazariy asoslari. Journal of Innovation, Creativity and Art, 2023, №3, pp. 271–273.
12. Raxmanova M.Q. Problems of Improving Social Competence of Students in the Process of Higher Pedagogical Education. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2022, vol. 3, issue 12, pp. 48–52. eISSN 2660-6828.
13. Raxmanova M.Q. Talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari. Mug'allim ham uzluksiz bilimlendirio', 2023, №2/1, pp. 178–182.
14. Raxmanova M.Q. Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish funksiyalari. O'zMU Xabarlari, 2023, №1/5/1, pp. 153–157.

ISSN 2181-7138

Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы

**«МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ
БИЛИМЛЕНДИРИЎ»**

№ 1/1

Нөкис — 2026

Басып шығыўға жуўапкер:

А. Тилегенов, С. Нуржанов

Баспаға таярлаған:

А. Тилегенов

Компьютерде таярлаған:

П. Реймбаев, З. Ниязымбетова

Мәнзил: 230105 Нөкис қаласы, Әмир Темур көшеси, 179^а жай

Тел.: +998 61 224-01-34, факс: +998 61 224-23-00

e-mail: uznipnkkf@umail.uz,

mugallim-pednaik@umail.uz

www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

www.KRTEACH.UZ

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жәрияланған мақалалардан алынған үзиндилер «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледи. Мақалада келтирилген маглыўматларға автор жуўапкер.

Оригинал-макеттен басыўға рұхсат етилди 21.01.2026. Форматы 70x100^{1/8}

«Таймс» гарнитурасында офсет усылында басылды.

Шәртли б.т. 31. Нашр. т. Нұсқасы _____ Буйыртпа №